

Литвишко О.М.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ КАЗКИ НА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Казка – це соціалізаційний, гуманний засіб виховання дошкільника, де дитина приймає позицію суб'єкта соціалізації. Кожна казка містить в собі соціальну основу, завдяки якій дошкільники вчаться розрізняти добро і зло, соціальну справедливість і несправедливість, набувають досвіду соціальних взаємовідносин. За допомогою персонажів і сюжетів казки дитина виробляє свої життєві цінності, проявляє свою пристосованість до життя, оволодіває основними соціальними відносинами. Завдяки казці відбувається передача людського досвіду, стосунків між різними епохами розвитку суспільства.

Сюжет будь-якої казки написаний в доступній формі для дитини дошкільного віку. Казка «пропонує дитині образи, котрими вона насолоджується, непомітно для себе засвоюючи життєво важливу інформацію» [2, с. 248].

На думку В. Сухомлинського: «Діти знаходять глибоке задоволення в тому, що їхня думка живе в світі казкових образів. П'ять, десять разів дитина може переказувати одну й ту саму казку і щоразу відкриває в ній щось нове. В казкових образах – перший крок від яскравого, живого, конкретного до абстрактного» [5, с. 177].

Казка у житті дитини відіграє важливу роль, з її допомогою дитина разом зі своїми улюбленими казковими героями входить в нове соціальне середовище. Дошкільники за своєю природою наділені досить великими фантазерськими здібностями, їм подобається працювати з казкою, тобто міняти кінцівку, на основі прослуханої казки складати свою, фантазувати, вигадувати щось нове, міняти місцями героїв. Будь-яка казка виховує чуйність, доброзичливість, порядність, працелюбство, розвиває творчість, логіку, мислення, пам'ять.

Завдяки соціалізації дошкільника засобами казки відбувається процес адаптації дитини в суспільстві, соціально-особистісного зростання, становлення особистості в соціумі, закладаються духовні, моральні та особистісні риси дітей старшого дошкільного віку, формуються суспільні відносини, риси характеру, накопичується соціальний досвід спілкування з іншими людьми. Людяність, володіння соціальними нормами поведінки у різних життєвих ситуаціях, налагодження гармонійних та дружніх стосунків з однолітками та дорослими людьми – все це і формує особистість соціально компетентної дитини дошкільного віку. В. Сухомлинський наголошував: «Правильне включення в життя суспільства, – правильна соціалізація можлива лише тоді, коли людина свідомо прагне до гармонії власного «Я» з інтересами інших людей, не тільки вміє, а й прагне поступитися своїми бажаннями в інтересах загального блага» [6, с. 453]. Педагог був переконаний, що «казка, гра, фантазія – животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнень. Багаторічний досвід переконує, що естетичні, моральні та інтелектуальні почуття, які народжуються в душі дитини під враженням казкових образів, стимулюють потік думки, який пробуджує до активної діяльності мозок, зв'язує повнокровними нитками живі острівці мислення. Через казкові образи в свідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками; воно стає сферою духовного життя дитини, засобом висловлення думок і почуттів – живою реальністю мислення. Під впливом почуттів, що

пробуджуються казковими образами, дитина вчиться мислити словами. Без казки – живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і почуттями дитини, – неможливо уявити дитячого мислення і дитячої мови як певного ступеня людського мислення і мови» [5, с. 176 – 177].

Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» передбачено перелік казок, які рекомендовано для читання дітям середнього та старшого дошкільного віку. Для дошкільників 5–го року життя у програмі виокремлені такі народні казки, як «Пан Коцький», «Солом'яний бичок», «Двоє жадібних ведмежат» серед них є і літературні казки, це твори Івана Франка «Лисичка і рак», «Заєць та їжак» та ін., а для дітей 6–го року життя у цій же програмі виокремлено наступні казки: «Зимівля звірів», «Кирило Кожум'яка», «Ох», «Дванадцять місяців» і тощо [4].

Ці та інші казки також можна використати під час проведення занять спрямованих на формування основ соціальної компетентності дошкільників. Тому, що саме українські народні казки («Лисичка–сестричка і Вовк–панібрат», «Цап та баран», «Кривенька качечка», «Коза–Дереза», «Батьківські поради»), зарубіжніавторські або літературні (Шарль Перро «Спляча красуня», «Ослина шкіра», Брати Грім «Бременські музиканти», «Білосніжка та семеро гномів», Ганс Христиан Андерсен «Снігова королева», «Гидке каченя», «Дикі лебеді», «Принцеса на горошині», О. Толстой «Золотий ключик або Пригоди Буратіно», Антуан де Сент–Екзюпері «Маленький принц»), українські авторські або літературні (І. Франко «Ріпка», «Королік і Ведмідь»; Л. Українка «Біда навчить», В. Сухомлинський «Лисячий хвіст», «Найгарніша мама»), віршовані казки (К. Чуковський «Мойдодир», «Тараканище», «Муха–цокотуха», «Айболить», «Плутанина», «Телефон», «Федорине горе») та мультфільми («Свинка Пеппа», «Барбоскины», «Фиксики», «Маша і Медвідь», «Лунтік і його друзі», «Уолт Дісней», «Віні Пух», «Кот Леопольд», «Ну–погоди» та ін.) стають основним засобом соціалізації дошкільників. За допомогою кожної з цих казок та мультфільмів діти 5–6 років адаптуються у соціумі, набувають впевненості, соціального досвіду, засвоюють норми і правила поведінки, відбувається соціалізація особистості дошкільника, що і є основними рушійними силами, завдяки яким формується соціальна компетентність дітей дошкільного віку.

Програмою «Впевнений старт» передбачено ознайомлення дошкільників з такими українськими народними та авторськими казками: «Котигорошко», «Бабина донька – дідова донька», «Кривенька качечка», «Мудра дівчинка», «Правда та кривда», «Казка про Іллю Муромця та Солов'я–розбійника», «Кирило Кожум'яко» та авторськими казками: Н. Забіла «Будинок казковий, п'ятиповерховий», Леся Українка «Біда навчить», Ю. Ярмиш «Трамвай і циглик», М. Пономаренко «Як співачки ліс врятували», І. Роздобудько «Дикі образи Дикобраза», Б. Заходер «Сіра зіронька», І. Фарбаржевич «Полуничний дощик», В. Сутєєв «Яблуко», Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», Ш. Перро «Попелюшка», М. Пляцковський «Урок дружби», «Ромашки у січні», М. Носов «Бобик у гостях у Барбоса», І. Андрусак «Стефа та її Чакалка», Г. Манів «Квартирія», О. Чаклун «Коротунчик», І. Прокопенко «Як берізка листя роздарувала», Н. Малетич «Про зайчика–забудька», Є. Пермяк «Про два колеса», Н. Гуркіна «Крапелька Кап» [3, с. 62]. Ці твори є базовими, оскільки і їх сюжетних лініях чітко відображено виховний потенціал, завдяки чому вони впливають на формування основ соціальної компетентності дітей 5–6 років.

Отже, казка має величезний вплив на соціальне та морально–естетичне виховання підростаючого покоління. У казках відображені загальнолюдські та культурні цінності українського народу, вони лаконічні і написані доступною та зрозумілою мовою для дітей дошкільного віку. Слухаючи українську народну казку діти дошкільного віку також знайомляться з фольклорними, міфологічними та етнічними особливостями, з усною народною творчістю, побутом, обрядами та культурними цінностями нашого народу. Прислів'я, приказки, порівняння, алегоричність, гіперболізація – все це наповнює неповторний колорит казки. В казках гармонійно поєднуються реальне і фантастичне, які тісно переплітаються між собою, відображені морально–етичні принципи існування всього людства. Дорослий, розповідаючи казку, знайомить дитину з усною народною творчістю нашого народу, його багатовіковою історією. Граючись з однолітками діти в усьому наслідують своїх улюблених казкових героїв і прагнуть бути схожими на позитивних персонажів казок.

Діти старшого дошкільного віку починають вже самостійно складати казки, доповнювати існуючі, вносити зміни в початок, середину та кінцівку казки, завдяки цьому збільшується словниковий запас, розвиваються творче мислення здібності, пам'ять, збагачується мовлення дитини, відбувається навчання та виховання підростаючого покоління, що і є важливим способом соціалізації дітей дошкільного віку. Кожна казка має мораль, за допомогою якої діти вчать мудрості, поваги, любові, формуються їхні соціальні навички та норми поведінки в суспільстві.

Протягом всіх поколінь казка лишається найдоступнішим засобом батьків, вихователів та педагогів для виховання соціально–моральних якостей особистості дошкільника, почуття власної гідності, розвитку позитивних міжособистісних стосунків, формування навичок поведінки в соціумі. Казка має найбільший соціально–педагогічний вплив на розвиток та формування особистості дітей дошкільного віку, оскільки виконує такі функції: соціокультурну, соціалізаційну, креативну, валеолого–терапевтичну, культурно–етнічну, вербально–образну [1, с.21].

Також велике значення має читання казок дорослими. На цьому наголошував В. Сухомлинський: «Як і розповідання казок, читання було могутнім засобом виховання розуму і добрих, людських почуттів. Без перебільшення можна сказати, що читання в роки дитинства – це передусім виховання серця, доторкання

людського благородства до потаємних куточків дитячої душі. Слово, що розкриває благородні ідеї, назавжди відкладає в дитячому серці зернятка людяності, з яких складається совість» [5, с. 185].

Під час читання казок дорослими, дошкільники розвиваються, виховуються, навчаються, вчать переказувати, мріють, фантазують. З раннього віку слухаючи казку дитина засвоює такі поняття як добро, справедливість, краса, мудрість, чуйність. У дітей старшого дошкільного віку за допомогою інтонації, міміки, жестів виявляються почуття, співпереживання до своїх улюблених казкових героїв, довколишнього соціального середовища, а під час спілкування з однолітками та старшими людьми – закладаються основи соціальної поведінки в суспільстві. Слухаючи казку, дошкільники знайомляться з правилами соціального життя, вивчають норми соціальної поведінки в суспільстві, займаються «вирішенням соціальних проблем». Завдяки цьому відбувається формування особистості дитини дошкільного віку, яка з допомогою дорослих глибоко поринає у дивовижний, чарівний та фантастичний світ улюблених казкових героїв і в усьому намагаються їх наслідувати. В. Сухомлинський влучно підмітив, що «дитина прекрасно знає, що в світі немає ні Баби–Яги, ні Царівни–Жаби, ні Коцюпа Безсмертного, та для неї ці образи є втіленням добра і зла, і щоразу, розповідаючи ту саму казку, вона виявляє своє особисте ставлення до гарного і поганого» [5, с. 177].

Отже, казка є важливим засобом соціалізації дітей старшого дошкільного віку, педагогічний потенціал якої сприяє формуванню світогляду дошкільників, забезпечує їхню самоаталізацію, самопізнання і саморозвиток, створює можливості усебічно розвивати дітей, знайомити їх із соціально–моральними поняттями та категоріями, нормами соціокультурної поведінки, формувати почуття єдності, довіри, співчуття, співпраці, що становить основу соціальної компетентності особистості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кольцова И. Н. Социокультурные функции сказки: автореф. дис. канд. культурологии. Нижний Новгород, 2000. 22 с.
2. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. Москва: Тривола, 1995. 360 с.
3. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. К.: Українська академія дитинства, 2017. 80 с.
4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 264 с.
5. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. Вибрані твори: в 5 т / Редкол.: Дзевєрін О. Г та ін. Київ.: Рад. шк., 1977. Т. 3
6. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: [навч. посіб.] / упоряд. З. Н. Борисова, В. У. Кузьменко; за ред. З. Н. Борисової. Київ: Вища школа, 2004. 511 с.